

ГИБРИД ДИАСЕТАТСЕЛЛУЛОЗА-КРЕМНЕЗЕМНИНГ МОЛЕКУЛАЛАРАРО ЎЗARO ТАЪСИРИНИ КВАНТ КИМЁВИЙ ЎРГАНИШ

Собитов М.А. ¹

Яркулов А.Ю. ¹

Умаров Б.С. ²

Акбаров Х.И. ³

¹ Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Физика кимё кафедраси доценти

² Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
физик кимё кафедраси катта ўқитувчиси

³ Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
физик кимё кафедраси профессори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932961>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Oktyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10- Oktyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 15- Oktyabr 2024 yil

KEYWORDS

ДАЦ-кремнезем, молекуляр
орбиталлар, НОМО, LUMO,
электростатик потенциал.

ABSTRACT

Мақолада ДАЦ-кремнезем гибридаги
молекулалараро ўзаро таъсир квант кимёвий усули
билан ўрганилди. Электростатик потенциалнинг
тақсимланишини ўрганиш ва табиий боғланиш
орбиталларини (NBO) таҳлил қилиш орқали
молекулалараро ўзаро таъсир учун масъул бўлган
фаол марказлар аниқланди.

Ушбу бўлимда зичлик потенциали назарияси (DFT) доирасида ДАЦ-кремнезем системасидаги молекулалараро ўзаро таъсирни квант-кимёвий ўрганиш натижалари, яъни диссертация тадқиқотлари доирасида органик полимер-ДАЦ билан ТЭОС нинг гидролитик поликонденсацияси натижасида олинган гибридниги компьютер симуляцияси тақдим этилган. Маълумки, компьютер моделлаштириш усуллари нафақат бирикмаларнинг тузилиши ва физик-кимёвий хоссалари ҳақида қимматли маълумотларни беради, балки уларнинг кимёвий хоссаларини башорат қилиш учун ҳам фойдалидир [1; b. 25, 2; b.63].

Дастлабки ДАЦ ва кремнеземни компьютер оптималлаштириш

«ДАЦ-кремнезем» нинг дастлабки модели Avogadro va GaussView дастурий пакетлари ёрдамида олдиндан тузилган ва оптималлаштирилган. Вазифани соддалаштириш учун ДАЦ димери ва кремнезем тетрамери намуна сифатида танлаб олинди. Квант-кимёвий ҳисоб-китоблар Gaussian09 дастурий пакетида зичлик функционал назарияси (DFT) усули Бекенинг учта параметрли (B3) ва Ли, Янг ва Паррлар (LYP) функцияларидан иборат B3LYP гибрид усули ҳамда 6-31G(d,p) базис тўпламидан фойдаланилди.[3-5] 1-расмда ДАЦ-кремнеземнинг оптималлаштирилган структураси ва ундаги Малликен зарядининг тақсимланиши кўрсатилган.

1-расм. ДАЦ-кремнеземнинг оптималлаштирилган структураси ва Мулликен зарядини тақсимлаши

ДАЦ нинг кремнезем билан ўзаро таъсирини ўрганиш

ДАЦ нинг кремнезем билан ўзаро таъсир энергияси гибриднингнинг ва дастлабки бирикмаларнинг энергиялари ўртасидаги фарқ сифатида ҳисобланди, бу қиймат -54,08 ккал/мол га тенг бўлди. Юқори энергия қиймати ДАЦ-кремнезем гибридларида кавалент боғларининг пайдо бўлишини кўрсатади.

2-расм. ДАЦ-кремнезем ҳосил бўлиш схемаси

2-расмда ДАЦ-кремнезем гибрид наноконпозициясининг шаклланиш схемаси кўрсатилган. Тадқиқот доирасида дастлабки бирикмалар ва уларнинг гибридларининг реакция қобилиятларининг квант кимёвий параметрлари ҳисоблаб чиқилди. Буларга мутлоқ қаттиқлик η , мутлоқ эгилувчанлик ζ , кимёвий потенциал μ , глобал электрофиллик ω ва бошқалар киради. Квант кимёвий параметрлар (1)-(7) R. Pearswon va R. Parr тенгламалари ёрдамида ЕНОМО, ЕLUMO асосида ҳисобланди [6; b. 7512, 7; b. 1922, 8; b. 369], (1-жадвал):

$$\begin{aligned}
 I &= -E_{НОМО} \\
 A &= -E_{LUMO} \\
 \chi &= \frac{1}{2}(I + A) \\
 \mu &= -\chi \\
 \eta &= \frac{1}{2}(I - A)
 \end{aligned}$$

$$\zeta = \frac{1}{2\eta}$$

$$\omega = \frac{\mu^2}{2\eta}$$

1-Жадвал

Бошланғич моддалар ва ҳосил бўлган гибриднинг реакцион хоссаларининг ҳисобланган квант-кимёвий параметрлари

Параметрлар (eV)	ДАЦ	Кремнезем	ДАЦ-кремнезем
E _{НОМО}	-9,40287	-11,0459	-6,97481
E _{ЛУМО}	-3,78918	-3,24332	-0,96981
E (band gap)	5,613696	7,802575	6,004995
Ионланиш энергияси (I)	9,40287	11,0459	6,97481
Электронга мойиллик (A)	3,78918	3,24332	0,96981
Электроманфийлик (χ)	6,59603	7,14461	3,97231
Кимёвий потенциал (μ _o)	-6,59603	-7,14461	-3,97231
Қаттиқлиги (η)	2,806848	3,901288	3,002498
Глобал Эгилувчанлиги(ζ)	0,178136	0,128163	0,166528
Электрофиллик (ω)	7,75025	6,54212	2,627686

ДАЦ-кремнезем тизимида электрофил заряд узатиш

Электрофил зарядларни узатиш (EZU) бошланғич моддаларни реакцион қобилиятининг квант кимёвий параметрлари асосида, реакцияга киришувчи моддаларнинг ΔN_{max} қийматлари орасидаги фарқ сифатида ўрганилди. Икки молекула учун А (ДАЦ) ва В (кремнезем) бир-бирига яқинлашганда: (I) агар ECT >0 бўлса, заряд А дан В га ва (II) агар ECT <0 бўлса, заряд В дан А га оқади. ECT тенглама ёрдамида ҳисобланади (8):

$$ECT = (\Delta N_{max})_A - (\Delta N_{max})_B,$$

$$\text{Бу ерда: } (\Delta N_{max})_A = -\mu_A/\eta_A \text{ ва } (\Delta N_{max})_B = -\mu_B/\eta_B.$$

2-жадвалда. ДАЦ ва кремнезем ўртасида электрофил заряд узатиш (ЭЗУ) ҳисоб-китоблари натижаларини кўрсатади.

2 Жадвал

ДАЦ - кремнезем системасида электрофил заряд узатиш (ЭЗУ)

ДАЦ		Кремнезем	
μ _A	-6,59603	μ _B	-7,14461
η _A	2,806848	η _B	3,901288
(ΔN _{max}) _A	2,349975763	(ΔN _{max}) _B	1,83134547
ECT = 0,5186 (>0) ДАЦ → Кремнезем			

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, қиймат нолдан катта, бу ДАЦ ва кремнеземнинг ўзаро таъсири пайтида электрофил заряд ДАЦ молекуласидан кремнезем молекуласига оқишини кўрсатади.

«ДАЦ-кремнезем» тизимида табиий боғловчи орбиталларни (NBO) таҳлил қилиш Атом даражасида заряд узатишни батафсил ўрганиш учун табиий боғловчи орбиталларини (NBO) таҳлил қилиш зичлик функционал назарияси (DFT) доирасида 6-31G(d,p)/V3LYP базис тўпламидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди [9; b. 1; 10; b. 1]. NBO таҳлили шуни кўрсатадики, «ДАЦ-кремнезем» тизимида электрон зичлиги силжиши иккала йўналишда ҳам кузатилади: кремнезем-ДАЦ ва ДАЦ-кремнезем. Шундай қилиб, O₁₇ - Si₃₈ (донор) атом гуруҳи C₆ - N₁₀₀ ва C₅ - C₆ (акцептор) ўртасида 0,79 ва 1,7 ккал/мол энергиялар билан сезиларли алоқалар ҳосил бўлиши кузатилмоқда. Шунингдек, O₄₁ - N₁₂₃ (донор) ва C₃₆ - N₁₂₁ (акцептор) ҳамда O₈₈ (донор) ва C₆₀ - N₁₃₄ (акцептор) ўртасида 1,22 ва 1,49 ккал/мол энергиялари билан сезиларли алоқалар

ҳосил бўлиши кузатилмоқда. DAS → SiO₂ ёъналиши бўйича σ C₇₀ - C₇₁ ва σ C₆₉ - C₇₀ (донор) ҳамда Si₉₀ - O₉₂ (акцептор) оъртасида мос равишда 2,15 ва 1,22 ккал/мол энергияли алоқалар кузатилди. Бундан ташқари C₁ - C₆ (донор) ва O₁₇ -Si₃₈ (акцептор) ўртасида 1,68 ккал/мол энергияли таъсир кузатилди.

3-жадвал

ДАЦ-кремнезем композитларидаги табиий боғловчи орбиталларни таҳлили

Донор	Акцептор	E ⁽²⁾ , ккал/мол
SiO₂ → ДАЦ		
σ O ₁₇ -Si ₃₈	σ* C ₆ - H ₁₀₀	0,79
σ O ₁₇ -Si ₃₈	σ* C ₅ - C ₆	1,7
σ O ₄₁ - H ₁₂₃	σ* C ₃₆ - H ₁₂₁	1,22
LP (1) O ₈₈	σ* C ₆₀ - H ₁₃₄	1,49
ДАЦ → SiO₂		
σ C ₁ - C ₆	σ* O ₁₇ -Si ₃₈	1,68
σ C ₇₀ - C ₇₁	σ* Si ₉₀ - O ₉₂	2,15
σ C ₆₉ - C ₇₀	σ* Si ₉₀ - O ₉₂	1,22

ДАЦ-кремнезем композициясининг электростатик потенциали ва кимёвий фаоллигини таҳлил қилиш

3-расмда ДАЦ-кремнезем гибридида 3Д харита ва электростатик потенциалнинг (MEP) контурлари кўрсатилган. Ушбу хариталар молекуланинг ўзгарувчан зарядланган ҳудудларини тасаввур қилиш имконини беради. Молекуляр электростатик потенциалнинг (MEP) юзаси молекуладаги мусбат ва манфий зарядланган электростатик потенциални кўрсатади. Салбий қийматга эга бўлган қизил ранг минимал электростатик потенциални кўрсатади (бу унинг заиф боғланганлигини ёки ортиқча электронлар мавжудлигини англатади) ва электрофил агент вазифасини бажаради. Мовий ранг тескари таъсир кўрсатадиган электростатик потенциалнинг максимал миқдорини кўрсатади (3 б-расм).

3-расм. ДАЦ-кремнезем нанокөмпозисия МЕР ининг 3Д-харитаси (а) ва унинг контурлари (б), қўзғалган ҳолатдаги эркин сирт (в) ва Лапласиан контурлари (г)

Барча МЕР юзаларини кўриш учун ҳар бир сиртни молекула атрофидаги контур сифатида чизиш мумкин. 3 б-расмдан кўриниб турибдики., молекула атрофидаги ҳар бир контур МЕР сиртидир; ташқи контур пастроқ изосирт қийматига эга ва ички контур юқори изосирт қийматига эга (расм 3 б); 3 в расм ДАЦ-кремнезем гибридини қўзғалган ҳолатдаги мавжуд эркин сиртини кўрсатади.

Лаплас электрон зичлиги (3 г расм) кимёвий боғланиш ҳақида қизиқарли маълумотлар беради. Лаплас салбий бўлган ҳудудларда потенциал энергия устун ва манфий заряд концентрланади. Лаплас мусбат бўлган ҳудудларда кинетик энергия зичлиги устунлик қилади ва манфий заряд камаяди.

Чегара орбиталлар назарияси бирикмаларнинг реакцион хоссаларини башорат қилиш учун мўлжалланган молекуляр орбиталлар (МОМ) методида қўзғалиш назариясининг энг оддий усулидир. Шу мақсадда, реакцияга киришувчи молекулаларда чегара молекуляр орбиталлар кўриб чиқилади — электрон донор сифатида юқори молекуляр орбитал (НОМО) ва электрон акцептори сифатида қуйи бўш молекуляр орбитал (НОМО/ЛУМО) квант кимё учун жуда муҳим параметрлардир [11; б. 2348, 12; б. 2862].

Бундай ҳолда, қуйи бўш молекуляр орбиталнинг энг юқори чегара зичлигига эга бўлган ҳолат нуклеофил ҳужум учун энг қулайдир; Электрофил ҳужум асосан юқори молекуляр орбиталнинг чегара зичлиги энг катта бўлган ҳолат бўйича боради. Бир реагентнинг юқори молекуляр орбитали ва иккинчисининг қуйи бўш молекуляр орбитали ўртасида заряд кўчиш ўзаро таъсир соҳада чегара зичлигининг ошишига олиб келади.

Реакцион хоссаларни тавсифлаш учун фақат чегара МО реакцион молекулаларининг турини билиш керак, улар одатда квант кимёвий ҳисоб-китоблари билан белгиланади. Тақиқланган соҳа кичик бўлса, молекула жуда қутбланидиган ва юқори кимёвий активликка эга. DFT ҳисоб-китоблари молекуляр каркасининг селективлик соҳаси ҳақида муҳим маълумотларни беради. Макромолекула ичидаги заряд алмашинувининг ўзаро таъсирини аниқлайдиган $E_{НОМО}$ ва $E_{ЛУМО}$.

5-расмда ДАЦ-кремнезем гибридининг чегара молекуляр орбиталлари ва уларнинг контурлари кўрсатилган. Юқорида айтиб ўтилганидек, НОМО электрон донор, LUMO эса акцептор ролини ўйнайди.

Радикалларда ёки қўзғалган молекулаларда ушбу орбиталлардан бирининг ёки иккаласининг ролини бир марта банд қилинган МО ўйнаши мумкин. Чегара МО энг муҳим хусусияти уларнинг парциал электрон зичлиги, яъни чегара электрон зичлиги ёки активлик индекси деб аталадиган алоҳида атомлардаги зичликдир. [13; б. 2936, 14; б. 220].

НОМО

LUMO

5-расм. ДАЦ-кремнезем гибридининг чегара молекуляр орбиталлари ва уларнинг контурлари

Назариянинг асосий постулати шундаки, реакциялар, реагентларнинг ўзаро таъсир энергиясига энг катта ҳисса қўшадиган чегара МО қопланишнинг максимал бўлган тақдирда энг осон кетади.

Қопланиш заряднинг донорнинг юқори банд бўлган орбиталидан қуйи эркин акцепторга ўтишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. S. Figueredo López et al. Computational and Theoretical Chemistry 1133 –2018, –P. 25–32
2. Jasmine G.F., Amalanathan M., Roy S.D. Molecular structure and charge transfer contributions to nonlinear optical property of 2-Methyl-4-nitroaniline: a DFT study, J. Mol. Struct. –2016, –P. 63–70
3. Квантово–химическое исследование межмолекулярного взаимодействия в системе «ПАН–SiO₂» // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. Каттаев Н.Т. [и др.]. –2020. –№10(76). URL:<https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10742>. –С. 56-59.
4. Feride Akman. Prediction of chemical reactivity of cellulose and chitosan based on density functional theory. Cellulose Chem. Technol., –2017, – P. 51 (3-4), –P. 253-262.
5. Clodoaldo Valverde, Ítalo Nuta Ribeiro, João Victor B. Soares, Bas-lio Baseia, and Francisco A.P. Osório. Prediction of the Linear and Nonlinear Optical Properties of a Schiff Base Derivatives via DFT. Hindawi Advances in Condensed Matter Physics. –2019,–V. 2019, –P.12.
6. Parr R.G., Pearson R.G. Absolute hardness: companion parameter to absolute electronegativity // J. Am. Chem. Soc. –1983. –V. 105. –P. 7512–7516.
7. Parr R.G., Szentpaly L., Liu S. Electrophilicity Index // J. Am. Chem. Soc. –1999. –V. 121. –P. 1922–1930.

8. Pearson R.G. Chemical hardness and density functional theory // J. Chem. Ski. -2005. -V. 117. -№ 5. -P. 369-377.
9. Glendening E.D., Landis C.R., Weindhold F. Natural bond orbital methods, Wiley Interdiscip. Rev. Comput. Mol. Sci. -2012, -V. 2, -P. 1-42.
10. Kumar A., Yadav M. Computational studies of third-order nonlinear optical properties of pyridine derivative 2-aminopyridinium p-toluenesulphonate crystal //Pramana. - 2017. - T. 89. - №. 1. - C. 1-7.
11. Hacer P.G. et al. Theoretical Investigations on Nonlinear Optical and Spectroscopic Properties of 6-(3,3,4,4,4-Pentafluoro-2-hydroxy-1-butenyl)-2,4-pyrimidinedione: An Efficient NLO Material, Russian Journal of Physical Chemistry A, -2014, -V. 88, No. 13, -P. 2348-2358.
12. A. Yarkulov, B. Umarov, F. Rakhmatkariyeva, N. Kattaev, Kh. Akbarov, E. Berdimurodov. Diacetate Cellulose-Silicon Bionanocomposite Adsorbent for recovery of Heavy Metal ions and Benzene Vapours: An Experimental and Theoretical Investigation// Biointerface Research in Applied Chemistry- Open-Access Journal (ISSN: 2069-5837). -2022, -V. 12(3), -P. 2862-2880
13. A.Yu. Yarkulov, B.U. Sagdullayev, B.S. Umarov, F.G. Rakhmatkariyeva, Kh.I. Akbarov. Precision Adsorption-Calorimetric Investigations Of Thermodynamic Properties Of Hybrid Nanocompositions Of Diacetate Cellulose-Silica // International Journal of Advanced Science and Technology -2020, -V. 29(12), -P. 2936-2943
14. J.K. Mamatov, A.Yu. Yarkulov, F.G. Rakhmatkariyeva, N.I. Fayzullayev, Kh.I. Akbarov. Physical and Chemical Properties of Hybrid Polyacrylonitril-Silica Nanocomposites // International Journal of Control and Automation -2020, -V. 13, No. 4, P.220 - 229

INNOVATIVE
ACADEMY